

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Boards & Committees

Congress Chair

Ulrich Berg M.D. (Prof. of Internal Medicine, VA, USA)

<https://orcid.org/0009-0006-3423-6910>

Congress Co-Chair

Svenn Strøm M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Organizing Committee

Klaus Becker

Klaus Becker M.D. (Spec. of Pediatrics, Berlin, Germany)

Aydan Çevik Varol M.D. (Assist. Prof., Namik Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye)

Andreas Reimer M.D. (Spec. of General Surgery, Berlin, Germany)

Zhengli Huang M.D. (Spec. of Internal Medicine, Shanghai, China)

Kalyani Khan M.D. (Spec. of General Surgery, New Delphi, India)

Marija Bilić M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Juan Alonso M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Vasilis Konstantinos M.D. (Specialist of Biostatistics, VA, USA)

Emre Uysal M.D. (Assoc. Prof. of Medical Microbiology, VA, USA)

Lin Zhao M.D. (Spec. of General Surgery, Shanghai, China)

Maria Diaz M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Leila Gupta M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Official statement (April 6, 2024):

The official congress committee of The 2nd European Congress of Health Sciences (ECHS) consists of medical doctors working independently, and Aydan Çevik Varol MD, Assist. Prof. of Family Medicine working as a state university staff at Namik Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye. This statement is placed here to declare that ECHS meets the UAK associate professorship application criteria in Turkey.

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Scientific Advisory Board

Lei Chen
Jaime Carvalho
Sun-Hyo Park
Emir Turkoglou
Musa Hassan
Irina Dmitrenko
Paula Pereira

Powered by:

[Medical Journal of Europe](#)
[Acta Medica Europa](#)

[Brazilian Journal of Medical Sciences](#)
Weppo LLC

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentations

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-9

doi: 10.5281/zenodo.10960757

Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil: Uma Revisão dos Aspectos Envolvidos na Doença

Epidemiology of American Tegumentary Leishmaniasis in Brazil: A Review of the Aspects Involved in the Disease

Suzana Mioranza Bif, discente de medicina na Universidade Maurício de Nassau de Cacoal, Rondônia.

<https://orcid.org/0009-0009-2735-2587>, suzanamioranzabif@gmail.com

Roberta Vasconcellos Souza de Oliveira. Medicina, Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro

Josefa Nascimento Lima. Medicina, São Lucas, Porto Velho, Rondônia

Maria Denize Lelo Santiago Netta. graduando medicina, metropolitana, Porto Velho, Rondônia

João Roberto dos Reis Pissamiglio, Medicina, Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro

Patrícia Silva Sodré, Medicina, Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro

Maria Eduarda Borges Hummel, Graduando em medicina, Centro Universitário Maurício de Nassau, Cacoal, Rondônia

Ellen Cristina Dequi, médica, faculdades integradas Aparício de Carvalho, Porto Velho, Rondônia

Iasmine Pereira Barreto Tossatti; Graduanda em Medicina, Faculdade Metropolitana de Rondônia, Porto Velho, Rondônia

Fernando Otávio Ferreira, graduando em medicina, Centro Universitário Maurício de Nassau, Cacoal, Rondônia

Nathan Basilio Amaral Maciel, graduando em medicina, Fimca, Porto Velho, Rondônia

Emanuel Arislândio Costa Marques, graduando em medicina, centro universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia

Julie Adriane da Silva Pereira, Graduando em Medicina, Centro Universitário Mauricio de Nassau, Cacoal, Rondônia

RESUMO

As leishmanioses se caracterizam como um grupo de doenças negligenciadas, causadas por protozoários intracelulares do gênero *Leishmania* (Kinetoplastida, Trypanosomatidae)s. É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades. Esta patologia vem aumentando nos últimos vinte anos, sendo a leishmaniose cutânea (LC) sua manifestação clínica mais frequente e a leishmaniose mucosa (LM) sua manifestação grave. Este estudo é uma revisão de literatura que busca analisar e sintetizar as informações disponíveis sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), com foco na situação no Brasil e nas políticas públicas de saúde, utilizando fontes de dados da LILACS, PubMed, Scielo e o Ministério da Saúde do Brasil. A busca por artigos foi realizada nas bases de dados usando os termos “leishmaniose tegumentar americana”, “transmissão da leishmaniose no Brasil”, “epidemiologia da LTA”, “tratamento da LTA”, “prevenção da LTA” e outras palavras-chave relacionadas. Descrevemos os aspectos envolvidos na doença como epidemiologia, ciclo biológico do parasito, prevenção, tratamento e diagnóstico. Tornam-se necessárias ações educativas da população para que haja medidas preventivas no combate à doença. É essencial que haja o combate do vetor e o diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais eficaz. E a notificação é importante para dados epidemiológicos mais concretos.

Palavras-chave: leishmaniose tegumentar americana; transmissão da leishmaniose no Brasil; epidemiologia da LTA; tratamento da LTA; prevenção da LTA.